

Program duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev

11. oktober 2021

Dokument je bil odobren za objavo 8. oktobra 2021. Dokument je objavljen pod licenco CC BY 4.0
license: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ključne točke

Akcija ReMO COST je mreža zainteresiranih strani z vseh ravni raziskovalne skupnosti, ki se ukvarja z duševnim zdravjem in dobrim počutjem na akademskem področju. V obstoječi raziskovalni literaturi, politiki EU¹ in širše² se kaže velika razširjenost težav z duševnim zdravjem med raziskovalci. Za odpravo tega stanja so potrebni sistemski ukrepi na makro-, mezo- in mikro ravni. Cilj mreže ReMO je zlasti ustvariti institucionalno okolje, ki spodbuja duševno zdravje in dobro počutje, zmanjšuje stigmo na področju duševnega zdravja in opolnomoča raziskovalce, ko gre za dobro počutje pri delu. Ključna priporočila tega programa so povzeta v nadaljevanju:

1. Na makro ravni: stalen dialog med vsemi pomembnimi deležniki; sistematično in strukturirano zbiranje podatkov za oblikovanje politike, ki temelji na dokazih; razširjanje najsodobnejših dokazov in orodij, ki obravnavajo duševno zdravje, ter revizija akademskega sistema nagrajevanja.
2. Na mezo ravni: prepoznavanje vprašanj s področja duševnega zdravja in dobrega počutja; izmenjava najboljših praks med institucijami; razvoj pravičnega in prilagojenega ocenjevanja raziskovalne uspešnosti; obravnavanje dobrega počutja pri profesionalizaciji doktorjev in osebja; podpiranje pobud za spremembe na organizacijski ravni.
3. Na mikro ravni: Podpiranje pobud od spodaj navzgor; ukrepi medsebojne podpore; na osebo osredotočen pristop k usposabljanju in upravljanju kariere; zbiranje anekdotičnih dokazov.

ReMO bo te ambicije uresničila z i) vzpostavitvijo globalnega foruma za razpravo; ii) vzpostavitvijo odprtega vozlišča dokazov in iii) uvedbo programa ambasadorjev dobrega počutja raziskovalcev.

Kriza na področju duševnega zdravja in dobrega počutja v raziskavah

V zadnjem desetletju so institucije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Mednarodna organizacija dela (ILO) in Evropska komisija (EC), vse pogosteje pozivale vlade in organizacije, naj duševno zdravje in dobro počutje uvrstijo med svoje najpomembnejše prednostne naloge³. Če primerjamo različne poklicne skupine, se akademiki uvrščajo med tiste z najvišjimi stopnjami pogostih duševnih motenj: razširjenost pogostih psiholoških motenj naj bi bila med akademskimi delavci in podiplomskimi študenti med 32% in 42%, v primerjavi

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality" <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, citirano: 29 September 2021,

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010) https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, citirano: 29 September 2021

ILO Mental Health in the workplace (2010) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, citirano: 29 September 2021

s približno 19% v splošni populaciji⁴.

Doseganje dobrega počutja v akademskem okolju zahteva več kot le obvladovanje stresnih delovnih razmer in spopadanje z izjemno konkurenčnostjo, s katero se soočajo raziskovalci. Na duševno dobro počutje posameznih akademikov negativno vplivajo zlasti manifestacije toksične delovne klime in specifični delovni pogoji⁵.

Poleg tega delovni pogoji, prisilna mobilnost in nedostopnost pogodb za nedoločen čas močno vplivajo na delovne izkušnje raziskovalcev⁶. Te izzive lahko še poslabšajo pomanjkanje tako (raziskovalnega) financiranja, pogodbeno priznavanje dela doktorskih kandidatov kot tudi negotovost raziskovalne kariere⁷. Poleg tega obstajajo le redki in razdrobljeni dokazi o tem kaj so učinkovite prakse, sedanje zmogljivosti za izmenjavo najboljših praks pa so omejene.

Da bi se odzvali na to stanje, 234 članov (ki zastopajo 34 evropskih držav) Observatorija za duševno zdravje raziskovalcev (ReMO) akcije COST⁸ poziva k ukrepanju za reševanje teh vprašanj. Mreža akcije ReMO je ena prvih usklajenih in z dokazi podprtih evropskih pobud, ki se ukvarja z vprašanji duševnega zdravja in dobrega počutja v akademski sferi in se osredotoča na razumevanje (a) kako je mogoče opredeliti in izboljšati duševno zdravje in dobro počutje v raziskavah, (b) kako meriti vpliv duševnega zdravja in dobrega počutja na akademsko osebje ter (c) kako učinkovito deliti z dokazi podprte prakse in vzpostaviti usklajeno skupnost praks za strokovnjake, ki delujejo v raziskovalnih skupnostih.

V tej javni izjavi se posebej zavzemamo za izrecne ukrepe na makro (raziskovalni sistem), mezo (institucionalni kontekst) in mikro (posameznik in mala skupnost) ravni. Razumeti moramo kako lahko duševno zdravje in dobro počutje najbolje negujemo in vzdržujemo, da bi spodbudili zdrava in spoštljiva delovna okolja, ki omogočajo doseganje ključnih objektivnih kazalnikov uspešnosti, ki olajšajo tako individualno kot kolektivno prizadevanje za dobro

⁴ Levecque, K., idr. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., idr., *Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, citirano: 29 September 2021; Barry, K. M., idr. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Garcia-Williams, A. G., idr. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M. in Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71-72.

<https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M. in Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P. in Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhDnet Survey 2019 Report. Max Planck PhDNet. https://www.phdnet.mpg.de/145345/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf, citirano: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M. in Rampton, J. (2020). *Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action je financiran s strani COST (European Cooperation in Science and Technology) za obdobje 1 november 2020 - 31 oktober 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

počutje in duševno zdravje. Priporočila v tem programu so bila oblikovana na podlagi obsežnih posvetovanj med člani akcije, ki so svoja stališča izrazili v treh delovnih skupinah na vsaki od zgoraj navedenih ravni.

Razpis za preoblikovanje raziskovalnega ekosistema v korist duševnega zdravja in dobrega počutja

Raziskovalni ekosistem je kontekst na ravni politike, ki določa zunanji okvir za raziskovalne ustanove in raziskovalce. Sedanje prakse kot so financiranje raziskav, pogoji zaposlovanja (vključno s pokojninskimi načrti in socialno varnostjo) in zakonodaja o priseljevanju, so podlaga za institucionalno izkoriščanje raziskovalcev na začetku kariere⁹.

Celo v dobro financiranih nacionalnih raziskovalnih sistemih je zaradi prevladujočega kratkoročnega financiranja na podlagi projektov izrazito neravnovesje med delovnimi mesti za določen in nedoločen čas¹⁰. Zato se raziskovalci, zlasti v zgodnji in podoktorski fazi, pogosto znajdejo na zelo stresni poklicni poti, ki ne vpliva le na kakovost njihovega znanstvenega dela, temveč tudi na njihovo duševno zdravje¹¹.

Pozivamo k politikam, ki spremljajo, izboljšujejo in ohranjajo dobro počutje in duševno zdravje v raziskovalnem okolju, določajo obsežnejše kazalnike uspeha in kakovosti, podpirajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, vključenost in družinam prijazne trajnostne raziskovalne kariere.

Za doseg tega, moramo akterje na sistemski ravni¹² spodbujati in stimulirati, da sistematično spodbujajo in izboljšujejo duševno zdravje ter dobro počutje raziskovalcev, in sicer z:

1. Ustvarjanjem vključujoče platforme, ki spodbuja **stalen dialog** med zainteresiranimi stranmi, tako znotraj držav in raziskovalnih okolij kot med njimi.
2. Izzivanjem, spremljanjem in informiranjem o nacionalnih razmerah in prednostnih nalogah **s sistematičnim in strukturiranim zbiranjem podatkov** o dobrem počutju in delovnih pogojih raziskovalcev.
3. Vzdrževanjem **središča za dokaze z odprtim dostopom** za zbiranje in razširjanje najsodobnejših dokazov in orodij v podporo odločanju na vseh ravneh.
4. **Revizijo**, ne le **akademskega sistema nagrajevanja**, temveč tudi meril, po katerih se akreditirajo in spodbujajo same institucije, da se spoštujejo osebne potrebe raziskovalcev po ohranjanju njihovega duševnega zdravja in dobrega počutja.
5. Razvojem strategij **za bolj trajnostno porabo sredstev EU in nacionalnih projektnih raziskovalnih sredstev**, ki bi s tem omogočila boljše poklicne možnosti v akademski sferi in zunaj nje.

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> citirano: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> citirano: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² npr., nacionalni in evropski zakonodajalci, agencija za financiranje in akreditacijski organi

Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja in dobrega počutja z načrtovanjem: Poziv k institucionalnim spremembam

Ključnega pomena je, da institucionalni akterji na področju raziskav obravnavajo duševno počutje, zmanjšajo stigmo ter si prizadevajo za sprejet in priznan okvir za zagotavljanje podpore zaposlenim¹³. Izmenjava institucionalnih spoznanj lahko institucijam pomaga pri prepoznavanju in reševanju posebnih izzivov v njihovih lokalnih okoljih. Ta poziv k institucionalnim spremembam je mogoče doseči z:

1. **Prevzemanjem odgovornosti institucij za svoj vpliv na dobro počutje zaposlenih.** To vključuje prepoznavanje težav in simptomov v duševnem zdravju med zaposlenimi ter proaktivno podporo pobudam in posegom za spremembe¹⁴.
2. **Oblikovanjem in izmenjavo zbirk z dokazi podprtih institucionalnih praks,** ki podpirajo dobro počutje raziskovalcev in obravnavajo vpliv delovnih pogojev na duševno zdravje in dobro počutje. Posebno pozornost je treba nameniti spodbujanju pobud od spodaj navzgor ter imenovanju visokega uradnika za duševno blaginjo z ustreznimi sredstvi in opredeljenim mandatom.
3. Razvojem pravičnih in **prilagojenih protokolov za ocenjevanje raziskovalne uspešnosti,** s priznavanjem, da noben sklop standardov za ocenjevanje uspešnosti ne more pravično ovrednotiti celotnega nabora posameznikovih prispevkov k organizaciji. To vključuje tudi prejemanje pohval in priznanj za svoje delo posameznim raziskovalcem, tudi če to ni formalno priznано v sistemih ocenjevanja uspešnosti¹⁵.
4. Razširitvijo **profesionalizacije usposabljanja doktorskega in akademskega osebja** z vsebinami, povezanimi z dobrim počutjem, zlasti na področju odnosov med vodjo in vodenim ter komunikacije. Tudi akademski podporni centri morajo dejavno spodbujati in zagotavljati storitve psihološke podpore, namenjene tako preprečevanju kot izboljšanju¹⁶.

Poziv k opolnomočenju raziskovalcev

Akterji v lokalnih raziskovalnih okoljih in širše bi morali razvijati in spodbujati zdravo raziskovalno okolje, da bi ohranili zaposljivost raziskovalcev in njihovo dolgoročno vključenost v delovna okolja¹⁷. Poleg tega je potrebno opredeliti, usmeriti in postopoma odpraviti posebna vedenja, ki škodijo duševnemu zdravju (kot sta izkoriščanje in akademsko ustrahovanje)¹⁸.

¹³ Kismihók, G., idr. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T. in Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [govor]. Vitae Connections Week. <https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, citirano: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> citirano: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' *Nature*, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S. in Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

Zato je ključnega pomena, da se spodbujajo večdimenzionalni ukrepi, namenjeni delovnim mestom, da se poveča ozaveščenost o pomenu duševnega zdravja in dobrega počutja, skupaj s čustvenim in psihološkim dobrim počutjem raziskovalcev. Posledično lahko raziskovalec dela produktivno in plodno ter lahko prispeva k svoji skupnosti in širši družbi. Da bi to dosegli, je treba storiti naslednje:

1. **Ozaveščanje o dobrem počutju na ravni posameznika** s poudarkom na demokratičnem in pozitivnem pristopu k duševnemu dobremu počutju. To vključuje zagotavljanje sredstev od spodaj navzgor za razpravljanje, govorjenje in/ali poročanje o težavah z ustvarjanjem zaupanja vrednih lokalnih okolij za odprto komunikacijo med lokalnimi deležniki: glavnimi raziskovalci, raziskovalci in menedžerji.
2. Podprtje posameznih dejavnosti, osredotočenih na duševno zdravje in dobro počutje, kot sta iskanje pomoči pri sodelavcih ali varovanje dobrega počutja. V zvezi s tem moramo **spodbujati pobude od spodaj navzgor, kot so medvrstniško mentorstvo**¹⁹ in podporne/diskurzivne skupine, ki lahko služijo orodje razširjanja za oblikovanje mrež, pri čemer poudarjajo vključenost in etično ravnanje.
3. Potrebujemo pristop, ki bo bolj **osredotočen na posameznika in bo temeljil na dokazih, k usposabljanju in upravljanju kariere**, vključno s komunikacijo in povratnimi informacijami, organizacijo akademskega dela, strategijami za upravljanje raziskovalne skupine in samoupravljanjem.
4. Pričakuje se predvsem **profesionalizacija supervizije**²⁰. To vključuje razvoj veščin in modelov za supervizijo²¹ ter priznavanje "akademske storitve", kot so uvajanje, mentorstvo ali ozaveščanje o duševnem dobrem počutju kot del akademske uspešnosti.

ReMO sprejema ukrepe

Skupnost ReMO se je odločila, da ne bo le sočustvovala in podpirala žrtev strupenega raziskovalnega okolja. Z globalnim observatorijem želimo vplivati na ključne akterje raziskav in jih pridobiti za ustvarjanje bolj zdravih, vključujočih in etičnih raziskovalnih okolij. Z našimi ukrepi bomo analizirali in spodbujali duševno dobro počutje v akademskih okoljih, dopolnili pa jih bomo z izmenjavo znanja in prilagojenimi dejavnostmi usposabljanja za posameznike in organizacije. Natančneje, naš cilj je

1. **Vzpostaviti svetovni forum za razpravo o duševnem dobrem počutju.** S člani iz 34 držav že ustvarjamo most med lokalno in globalno ravno razprav z organiziranjem delavnic, konferenc, spletnih seminarjev in dogodke za mreženje, ki vključujejo lokalne in globalne raziskovalne skupnosti ter ustrezne zainteresirane strani.
2. **Zbiranje dokazov, ki se nanašajo na dobro počutje raziskovalcev, v odprtem vozlišču dokazov** s pregledi literature in ocenami obstoječih virov (orodja, gradiva za usposabljanje itd.). ReMO si prizadeva tudi za nadaljnje pridobivanje dokazov s sistematičnim zbiranjem podatkov o dobrem počutju raziskovalcev na več ravneh, in sicer v državah in institucijah, ki so zastopane v mreži ReMO in zunaj nje.
3. **Uvedba programa za ambasadorje dobrega počutja raziskovalcev**, da bi zagotovili prenos idej in intervencijskih praks v različna lokalna raziskovalna okolja. V tem

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> citirano: 29 September 2021

²⁰ Devine, K. in Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

programu usposabljanja trenerjev bodo lahko sodelovali sedanji in prihodnji člani ReMO, obravnavali pa bodo pomen duševnega zdravja in dobrega počutja v raziskavah, kako razpravljati o vprašanih, povezanih z dobrim počutjem, na način, ki upošteva kontekst, kako zmanjšati stigmatizacijo duševnega zdravja ter kako lahko raziskovalne skupine in organizacije spodbujajo in ohranjajo dobro počutje.

Kako podpreti ta program?

ReMO je globalna, odprta skupnost posameznikov in organizacij na področju raziskav. Če ste pripravljeni podpreti zgoraj opisane dejavnosti, prosimo storite naslednje:

- Delite program ReMO s svojimi sodelavci, administratorji in oblikovalci politik v svoji državi
- Podpišite [peticijo](#) v podporo Programu o duševnem zdravju raziskovalcev
- Stopite v stik s [člani MC ReMO](#) v svoji državi in se vključite v dejavnosti na nacionalni ravni
- Stopite v stik z vodjo subvencij ReMO glede vključitve v [akcijo ReMO COST](#)
- Prijavite se na prihodnji program ambasadorjev dobrega počutja raziskovalcev

Kdo smo mi

Akcija ReMO COST se osredotoča na dobro počutje in duševno zdravje na akademskem področju, kar je strateško pomembna tema za evropski raziskovalni prostor. Mreža ReMO, ki jo sestavljajo akademiki, praktiki, oblikovalci politik in svetovalci za visokošolske ustanove, je mednarodna mešanica znanstvenega znanja in prakse na področju duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev. ReMO ponuja edinstven in zelo potreben interdisciplinarni, večnivojski in medkulturni pogled na to vprašanje. Člani ReMO si skupaj prizadevajo za razvoj učinkovitih, uspešnih in prilagojenih akcijskih programov za povečanje dobrega počutja v raziskovalnih okoljih, pri čemer se opirajo na dokaze iz lastnega vozlišča dokazov, obstoječo literaturo in empirične podatke. Člani ReMO si prizadevajo postati lokalni ambasadorji in obravnavati razmere v svojih državah. Več informacij o naši mreži, vključno s trenutnimi dejavnostmi in navodili za pridružitve tem pobudam, je na voljo tukaj: <http://remo-network.eu/>

Zahvala

To delo je bilo opravljeno v okviru akcije COST CA19117 - "Duševno zdravje raziskovalcev".

Avtorji

Dr. Gábor Kismihók - vodja akcije ReMO, vodja oddelka za analitiko učenja in veščin, Leibnizov informacijski center za znanost in tehnologijo, Nemčija; predsednik delovne skupine za razvoj kariere pri združenju Marie Curie Alumni

Dr. Brian Cahill - vodja financiranja ReMO; analitika učenja in veščin, Leibnizov informacijski center za znanost in tehnologijo, Nemčija

Dr. Stéphanie Gauttier - podpredsednica akcije ReMO; docentka za informacijske sisteme, Grenoble École de Management; predsednica delovne skupine za politiko pri združenju Marie Curie Alumni

Dr. Janet Metcalfe - predsednica delovne skupine ReMO 1 Prakse dobrega počutja v institucijah, OBE; direktorica podjetja Vitae, Združeno kraljestvo.

Dr. Stefan T. Mol - vodja delovne skupine ReMO 2 Prakse dobrega počutja na institucionalni ravni v raziskovalnih ustanovah; docent za organizacijsko vedenje in raziskovalne metode na Amsterdamski poslovni šoli Univerze v Amsterdamu, Nizozemska.

Dr. Darragh McCashin - predsednik delovne skupine ReMO 3: Lokalni akterji - spodbujanje dobrega počutja raziskovalcev na praktični ravni. Docent za psihologijo na Univerzi Dublin City University v Dublinu na Irskem; štipendist Marie Curie.

Dr. Jana Lasser - sopredsedujoča delovni skupini ReMo 2: Praksa dobrega počutja na institucionalni ravni v raziskovalnih ustanovah; doktorica računalniških družbenih ved na Tehnični univerzi v Gradcu, Avstrija.

Dr. Murat Güneş - koordinator STSM v okviru ReMO; docent na EBYU, Turčija; podoktorski študij na GTQ, IMB-CNM, CSIC, Španija.

Mathias Schroijen - vodja znanstvenega komuniciranja v akciji ReMO. Vodja projekta za doktorsko usposabljanje in razvoj kariere na Univerzi Libre de Bruxelles (ULB), Belgija. Doktorski kandidat na KU Leuven, Belgija, in koordinator delovne skupine za duševno zdravje v EURODOC.

Martin Grund - član upravnega odbora ReMO, doktorski raziskovalec na Inštitutu Maxa Plancka za človeške kognitivne in možganske znanosti, Nemčija.

Dr. Katia Levecque - članica upravnega odbora ReMO, docentka na oddelku za industrijsko in organizacijsko psihologijo Univerze v Gentu, Belgija; promotorka ECOOM UGent (Strokovni center za raziskave in razvoj - enota HR v raziskavah).

Dr. Susan Guthrie - članica upravnega odbora ReMO, direktorica raziskovalne skupine, skupina za znanost in nastajajoče tehnologije, RAND Europe, Združeno kraljestvo.

Prof. Katarzyna Wac - članica upravnega odbora ReMO, vodja raziskovalne skupine za tehnologije kakovosti življenja (QoL), Univerza v Ženevi; Oddelek za računalništvo, Univerza v Københavnu, Danska.

Dr. Jesper Dahlgaard - član upravnega odbora ReMO, izredni profesor, Univerza Aarhus in VIA University College, Danska.

Dr. Mohamad Nadim Adi - docent, Univerza Bilkent, Turčija

Christina Kling - podiplomska študentka, Weill Cornell Medicine; sopredsedujoča Združenju za znanstveno in izobraževalno politiko, ZDA

V slovenščino prevedla: **Mateja Erce** - InnoRenew CoE, Izola, Slovenija